

“ZARBULMASAL” ASARI - XALQ QALBINING AKS-SADOSI

Raxmatov Bektemir Furqatovich

Buxoro davlat pedagogika institute,

2-O‘TA 23 (K) guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15615137>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek adabiyotining yorqin vakili Gulxaniy hayoti va ijodiy merosi ayniqsa uning masallar badiiyati bilan bog‘liq jihatlar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Zarbulmasal, masal janri, badiiy mahorat, xalq donishmandligi, axloqiy-ta’limiy mazmun, adolat, didaktik uslub, hayvonlar obrazi.

Аннотация. В данной статье анализируется жизнь и творческое наследие Гульхани, яркого представителя узбекской литературы, особенно аспекты, связанные с его искусством притч.

Ключевые слова: Зарбулмасал, жанр притчи, художественное мастерство, народная мудрость, нравственно-воспитательное содержание, справедливость, дидактический стиль, изображение животных.

Abstract. This article analyzes the life and creative legacy of Gulkhani, a bright representative of Uzbek literature, especially the aspects related to his art of parables.

Key words: Zarbulmasal, parable genre, artistic skill, folk wisdom, moral-educational content, justice, didactic style, image of animals.

Gulxaniyning "Zarbulmasal" asari o‘zbek adabiyotining mumtoz na’munalaridan biri bo‘lib, axloqiy -ta’limiy mazmunga ega. Bu asar XIX asrda yozilgan bo‘lib, unda hayotiy tajriba va axloqiy o‘gitlar hayvonlar orqali ifodalanadi. Asar mazmuni masal janri asosida qurilgan bo‘lib, unda turli hayvonlar orqali insonlarning xulq-atvori, jamiyatdagi nohaqliklar, adolat va axloqiy qadriyatlar aks ettiriladi. Gulxaniy o‘z asarida xalq og‘zaki ijodining unsurlaridan foydalangan holda, hayotiy saboqlarni obrazli va o‘qish qiziqarli tarzda yetkazib beradi.

"Zarbulmasal"ning maqsadi- o‘quvchini haqiqat, adolat va odob- qoidalariga undash, insoniy fazilatlarni targ‘ib qilishdir. Ushbu asar o‘zining badiiy qudrati, ta’sirchan ifodasi va ibratli hikoyalari bilan bugungi kunda ham ta’sirchanligini, dolzarbligini ham saqlab qolgan.

Bu asar Amir Umarxonning taklifi bilan yaratilgan. "Zarbulmasal" ning 6 qo‘lyozma, 10 dan ortiq bosma nusxasi bor. Hozirgacha ma’lum eng qadimiy qo‘lyozma 1855 -yilda ko‘chirilgan. "Zarbulmasal" arabcha "zarb" va "masal" so‘zlarining qo‘shiluvidan hosil bo‘lgan bo‘lib, "masal urmoq", "masal orttirmoq" ma’nosini anglatadi.

Iyun, 2025-Yil

Gulxaniyning "Zarbulmasal"i o'ziga xos uslub va mazmun kompozitsiyasiga ega. Uning g'oyalari va timsollar tizimi talqini o'ziga xos. Shoirning o'zi ta'kidlaganidek unda Jomiyning "Silsilat uz-xahab", Sharq hikoya- chiligining noyob na'munasi "Kalila va Dimna" ning ta'sirini sezish mumkin. Undan tashqari, "Zarbulmasal"da Husrav Dehlaviy, Jomiy, Hofiz Sheroziy, Navoiy, So'fi Olloyor, Mashrab kabi ulug' ustozlar asarlaridan parchalar keltirilgan.

"Zarbulmasal"da 400 ta xalq maqoli badiiy vosita sifatida qo'llangan.

"Zarbulmasal" - murakkab asar. Uni anglash uchun Ko'r qush so'zi bilan aytsak, "botun ko'z" kerak.

"Zarbulmasal" majoziy asar. Undagi shoirning g'oyalari, maqsadi turli obrazlar, maqol, matal, hikoyat va rivoyatlar vositasida pardali tarzda ifodalanadi. "Kordon Boyqushga boqib aytdi: Siz bilan bir parda ichinda navo qilali va beparda so'zlashmayluk".

Asarda shoirning vatan xalq qismati, insonning ma'naviy dunyosi borasidagi o'y- fikrlari, dardu-armonlari, nola -fig'onlari o'z ifodasini topgan. Bu asarda ham e'tirof etilgan.

„Zarbulmasal" dagi asosiy qahramonlardan bo'lmish Boyqushning qanday parranda ekanligi va uning faqat vayronalarni makon tutishi ma'lum. Asarda esa, uning makoni shunday hayrat va muhabbat bilan tasvirlanadiki, beixtiyor o'quvchining kulgisi keladi. Ma'lumki, boyqush — tungi jonzot. Uning qizi Gunashbonu deb atalgan. Bu — Quyoshxon degani. Boyqushdan quyosh tug'ilishi mumkinligi tasavvurga sig'adimi? Buning ustiga, bu qiz shu qadar chiroyliki, olam quyoshi, ya'ni kun uning yuziga qaray olmaydi:

Orazidin shams-u qamardir xijil,

So'zlaridin shahd-u shakar munfail.

Hosili umri edi ul boyning,

Oti Gunashbonu o'shal o'ning.

Boyqushning kibri, qattiqligi, boshqalarni mensimasligi, o'zgalarning fikri bilan hisoblashmasligi asar matnida juda qiziqarli yo'sinda ko'rsatilgan. Ko'proq qalin undirish uchun qizining baxtidan kechishga ham tayyorligi uning shaxsiga «Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: nazariy va amaliy izlanishlar» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya xos xususiyatlarni yorqin aks ettiradi. Asarda Boyqushga „Anda Ko'rqush ko'rdiki, xasis-u haris, agar ming chordevordin bjr chordevor kam bo'lsa, o'tuz tishini bir-biridin sindirur", — degan ta'rif beriladi.

Asosiy qahramonlardan biriga Ko'rqush nazari bilan berilgan baho ko'p jihatdan muallifning ham qarashini ifoda etadi. Boyqushning: „Farosat oyog'i oqsoq, tevadek yegani sho'ra va yantoq, ilgari o'tgan so'zning birini ming qilib so'zlarga toq, oyog'idin osilgan so'tqoq qushga o'xshash ahmoq emasmen", — degani yoki „Ko'bga kengash, o'z bilganingni qil", — qabilidagi so'zlari bu

Iyun, 2025-Yil

obrazning shunchaki yomonlik timsoli emas, balki vaziyat taqozosi bilan mohiyatini o'zgartirib turishi mumkin bo'lgan murakkab tabiatli kishi timsoli ekanligini teranroq his etishga olib keladi.

Uning bu qarashlarida xalq donoligi, turmush chigalliklariga amaliyotchi nigohi bilan qaraydigan kishining bilgichligi namoyon bo'ladi. Asarda tasvir qamroviga olingan har bir timsolga xos xususiyat turli yo'sinlarda aks etgan. Bir qush tabiatiga xos iithatlarni aks ettirishda qo'llanilgan usuldan boshqasining fe'lini ko'rsatishda foydalanilmagan. Agar Boyqush, Yapaloqqush, Ko'rqush, Kordon

Navo parda ichra navosiz bo'lur,

Ki, beparda ohang afg'on bo'lur.

Shoira Dilshod Barno: "Gulxaniyning "Zarbulmasal"larini o'qub, o'z diyorum qishloqlari borasida ajoyib oyinanamo masalalar yozilganlari ko'p ta'sir qildi",- deydi.

Asarda turli timsollar tizimi mavjud. Bular

a) Bo'yqush, Yapaloqqush, Ko'rqush, Gunashbonu, Kulonkir sulton, Hudhud, Sho'ranul, Kuykunak, Malik Shohin, Kordon, Turumtoy, Navozanda, Bozanda kabi qushlar;

b) Tuya va bo'taloq, toshbaqa va chayon kabi hayvonlar;

v) Xolboqi misgar, Yodgor po'stindo'z, Otaboy Amin, Safar bog'bon kabi kishilar obrazlari dur.

Ularning tabiati orqali shoir turli insonlarning ma'naviy qiyofasini fosh etib beradi. Ularning orasida amaldorlar, hunarmandlar, dehqonlar va boshqa kasb egalari ham bor. Shoirning asosiy maqsadi -kishilarni o'ziga tanitish, nuqsonlaridan ogoh etish. Shoir Kordon tilidan Boyo'g'liga bu borada shunday nasihat qiladi: "Agar sening xirading diydasi Xira va zamirning oynasi tiyra bo'lmasa edi, avval o'z aybingga boqib, o'zgalar aybini yashursang xo'b erdi". O'z nafsigaga mag'lub Xolboqi misgar xikoyatidan so'ng quyidagi xalq maqollari xulosa o'rnida keltiriladi: "Sazovori nafsingizni bitkazing, yo sulton amirini", "Ikki suyuklik bir ko'ngilga sig'mas", "Ikki kema tutgan qoldi g'arqob ichida, chiqmas u dengizdan bir kema tutmaguncha".

Ushbu xulosalar zamirida shoir aytmoqchi bo'lgan ulug' niyatini anglash qiyin emas. Bu hikoyatga ham namoz o'qib, ham nafs kemasini mahkam tutgan Xolboqi misgar fosh etiladi. Ko'rganimizdek "Zarbulmasal"ning g'oyasi-xalk maqollari, hikmatlari, matal va hikoyatlari orqali insoniyatni tarbiyalash. "Zarbulmasal"ning g'oyaviy ko'lami qanchalik teran va cheksiz bo'lsa, badiiyati ham shunchalik barkamol. Unda nasriy asar bo'lsada, saj, irsoli masal, kitobat, husni ta'lil, o'xshatish kabi o'nlab badiiy san'atlarning yangi o'ziga xos na'munalari yaratilgan. Asar dunyoqarashimizni kengaytirishga yordam beradi desam mubolag'a bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Avazova, N. O., & Zaripova, M. (2025). XALQNING ORZULARIGA QANOT BOG'LAGAN SHOIR. *Modern Science and Research*, 4(5), 326-332.
2. SO, N. A. S. L. D. SHEVA LEKSIKASIDA DIALEKTAL SO 'Z TURLARI (Buxoro viloyati, G 'ijduvon tuman shevasi misolida). *THEORETICAL ISSUES OF UZBEK LINGUISTICS*, 248.
3. Avazova, N., & HAMDAMNING, J. O. U. (2024). OTA. ROMANIDAGI AYRIM OBRAZLAR TAVSIFI//Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(1), 20-24.
4. Avazova, N. (2024). TA'LIM VA INNOVATSION TADQIQOTLAR: ANVAR OBIDJON IJODIDA TO 'RTLİK SHAKLIGA YANGICHA POETİK MUNOSABAT IFODASI. *Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali*, 4(4).
5. Avazova, N. (2024). THE ROLE OF THE QUATRAINS IN NAVOI PROSE AND SCIENTIFIC WORKS. *Modern Science and Research*, 3(10), 176-179.
6. Y.Nurova. (2024). Ethnolinguistic characteristics of occupation and food names in uzbek folklore. *modern science and research*, 3(10), 108-113.
7. Ubaydullaevna, N. Y. (2020). Ethnic expressions of uzbek folk names. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 9(5), 316-320.
8. Nurova, U. Y. (2021). Homonymy of ethnonyms in uzbek folk parems. *European Scholar Journal*, 2(4), 23-27.
9. Nurova Yulduz, U. (2022). An Ethnolinguistic Study of the Units Involved in Clothing and their Part Names. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*, 6(6), 1536-1540.
10. Nurova Y. O'zbek xalq paremalarida quyuq ovqat nomlarining etnolingvistik tadqiqi. *edagogik ahorat*, 161.
11. N.U.Ubaydullaevna (2024). Этнолингвистическая характеристика названий занятий и еды в узбекском фольклоре.
12. Шарипова М. Б., Садуллоева М. Б. К. ПРОФЕССИЯ «УЧИТЕЛЬ» И ЕЁ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 1 (46)
13. Шарипова М. Б., Мустакимова Г. А. Наследие мыслителей в эстетическом воспитании учащихся начальной школы //Вестник магистратуры. – 2019. – №. 10-5. – С. 48-49.
14. Sharipova M. B., Nizomova S. S. THE ARTISTIC IMAGE OF THE IMAGE OF" WATER" IN THE POEM //УЧЕНЬИ XXI ВЕКА. – 2018. – №. 11. – С. 75.

Iyun, 2025-Yil

15. Шарипова М. Б., Муродова Ш. Ш. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРЯДОВ В ЭПОСЕ «АЛПОМИШ» //Научный журнал. – 2020. – №. 9. – С. 32-34.
16. Шарипова М. Б. и др. ПРОФЕССИЯ «УЧИТЕЛЬ» И ЕЁ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 1. – С. 24-25.
17. Vaxshilloeyvna M. S., Shuhratovna M. S. Description and interpretation of wedding customs in the epic " Alpomish" //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 11.
18. Sharipova M. " Alpomish" dostoni-o'zbek xalqi tarixi badiiy ifodasi //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
19. Sharipova M. O'quvchi yoshlar tarbiyasida o'lmas an'ana va marosimlarning ahamiyati //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
20. Sharipova M. Qahramonlik eposi-milliy madaniyatimizning nodir hazinasi (" Alpomish" dostoni misolida) //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). - 2020. -Т. 1.-№. 1.
21. Xalilova R.R. The formation of professional speech of students in the learning progress at the university European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Vol. 7. ISSN 2056-5852. Progressive Academic Publishing. – U.K., 2019. – P. 26. www.idpublications.org. – P. 26-30.
22. Raupovna, X. R. (2019). The formation of professional speech of students in the learning process at the university. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 7.
23. Халилова, Р. Р. (2015). Повышение культуры речи будущего учителя как педагогическая проблема. *Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири*, (1), 24-32.
24. Khalilova, R. R. (2021). THE OPPORTUNITIES FOR VIRTUAL EXPRESSION OF SPEECH. *Theoretical & Applied Science*, (1), 242-245.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH